

ACTAS DEL XXVII SIMPOSIO NACIONAL DE ESTUDIOS CLÁSICOS Y
III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL MUNDO CLÁSICO
SANTA ROSA, 20-23 DE SEPTIEMBRE, 2022

**LIBERTAD, OPRESIÓN
Y CONFINAMIENTO
DEL MUNDO ANTIGUO
A NUESTROS DÍAS**

EDITADO POR
**PAOLA DRUILLE
LAURA PÉREZ**

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
SANTA ROSA, 2023

í í Áii timpo tio n Xbio n XI
c d dtuy cio t bl tibo t

iii bo ngs dto in uds n Xbio n XI
to as d dl my n c o bl tibo

l A , :T

Actas del XXVII Simposio Nacional de Estudios Clásicos y III Congreso Internacional sobre el Mundo Clásico: Santa Rosa, 20-23 de Septiembre, 2022 / Paola Druille... [et al.]; compilación de Paola Druille ; Laura Pérez. - 1a ed compendiada. - Santa Rosa : Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, 2023.

Libro digital, PDF - (Actas de eventos académicos ; 15)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-863-493-1

1. Historia Antigua. I. Druille, Paola, comp. II. Pérez, Laura, comp.

CDD 907.2

Diseño de tapa: Pablo Nuñez

Imagen de portada: copia romana en mármol de la estatua de la Tyche (Fortuna) de Antioquía de Eutíquides (c.a. 300 a.C.), conservada en el Vaticano. Adaptación a cargo de Pablo Nuñez

Diseño interior: Ramiro M. Rodríguez Carámbula

ISBN 978-950-863-493-1

Archivo Digital: <http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam>

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723.

ACTAS DEL XXVII SIMPOSIO NACIONAL DE ESTUDIOS CLÁSICOS Y
III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL MUNDO CLÁSICO

SANTA ROSA, 20-23 DE SEPTIEMBRE, 2022

LIBERTAD, OPRESIÓN Y CONFINAMIENTO DEL MUNDO ANTIGUO A NUESTROS DÍAS

EDITADO POR
PAOLA DRUILLE
LAURA PÉREZ

Agencia I+D+i

Asociación Argentina
de Estudios Clásicos

El presente volumen contiene las exposiciones presentadas en el *XXVII Simposio Nacional de Estudios Clásicos y III Congreso Internacional sobre el Mundo Clásico (XXVII SNEC)*, celebrado en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa (Argentina) en el mes de septiembre del año 2022. Los autores son responsables por el contenido de sus trabajos. Se comprometen a respetar la propiedad intelectual y el consentimiento informado de las fuentes, a cumplir con las pautas éticas de publicación y manifiestan que el contenido es original. Las editoras y la institución editora no son responsables por los contenidos de las partes.

Autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa

Oscar Daniel Alpa Rector
María Ema Martín Vicerrectora a cargo

EdUNLPam

Ignacio Kotani Presidente
Rodolfo Rodríguez Director de la Editorial

Consejo Editor

Gustavo Walter Bertotto / María Marcela Domínguez / Victoria Aguirre / Edith Alvarellos / Federico Martocci / Carla Etel Suarez
Daniel Omar Maizon / Lucía Carolina Colombato / Jimena Marcos / María Pía Bruno / Laura Noemí Azcona / Alicia María Vignatti
Oscar Alfredo Testa / Mónica Boeris / Natalia Cazaux / María Soledad Mieza / Patricia Bibiana Lázaro

Autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de La Pampa

Beatriz Elena Cossio Decana
Verónica Zucchini Vice Decana
Eric Morales Schmuker Prosecretario Privado del Decano
María Pía Bruno Secretaria de Investigación y Posgrado
Silvia Siderac Secretaria Académica
Martín Alejandro Ussei Secretario Económico-Administrativo
María Marta Dukart Secretaria del Consejo Directivo

Autoridades de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos

Emiliano Buis Presidente
Alejandra Liñán Vicepresidenta

Comité Editorial, XXVII SNEC 2022

Paola Druille Editora
Laura Pérez Editora

Estudiantes

Sofía Baschiasueli, Camila Flores, Tomás Heredia, Maillen Krank Pizarro, Camila Romero, María Rocío Saitúa Popoviez

Comité de Referato, XXVII SNEC 2022

Alejandro Abritta (Universidad de Buenos Aires, CONICET)
Juan Carlos Alby (Universidad Nacional del Litoral,
Universidad Católica de las Misiones, Universidad Católica de Santa Fe)
Arturo Álvarez Hernández (Universidad Nacional de Mar del Plata)
Estela Assis de Rojo (Universidad Nacional de Tucumán)
María Guadalupe Barandica (Universidad Nacional de Cuyo)
Dora Battistón (Universidad Nacional de La Pampa)
Manuel Berrón (Universidad Nacional del Litoral)
Viviana Boch de Boldrini (Universidad Nacional de Cuyo)
Emiliano Buis (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro, CONICET)
María Emilia Cairo (Universidad Nacional de La Plata, CONICET)
Silvia Calosso (Universidad Nacional del Litoral)
Julieta Cardigni (Universidad de Buenos Aires, Universidad Pedagógica Nacional, CONICET)
Marcos Carmignani (Universidad Nacional de Córdoba, CONICET)
Pablo Adrián Cavallero (Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, CONICET)
Elsa Rodríguez Cidre (Universidad de Buenos Aires, CONICET)
María Cecilia Colombani (Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad de Morón)
Marcela Coria (Universidad Nacional de Rosario)
Ramón Cornavaca (Universidad Nacional de Córdoba)
Silvia Crocetti (Universidad Nacional de La Pampa)
Ana Carolina Delgado (Universidad Nacional de General Sarmiento, CONICET)
Elbia Difabio (Universidad Nacional de Cuyo)
Carolina Domínguez (Universidad Nacional de La Pampa)
Rubén Florio (Universidad Nacional del Sur)
Lía Galán (Universidad Nacional de La Plata)

Julián Gallego	(Universidad de Buenos Aires, CONICET)
Lidia Gambón	(Universidad Nacional del Sur)
Carlos García Mac Gaw	(Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires)
Helga Lell	(Universidad Nacional de La Pampa, CONICET)
Alejandra Liñán	(Universidad Nacional del Nordeste)
Eduardo Magoja	(Universidad de Buenos Aires)
Gabriela Andrea Marrón	(Universidad Nacional del Sur, CONICET)
Raquel Miranda	(Universidad Nacional de La Pampa, CONICET)
Blanca Quiñonez	(Universidad Nacional de Tucumán)
María Inés Saravia	(Universidad Nacional de La Plata)
Mariano Spléndido	(Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, CONICET)
María Eugenia Steinberg	(Universidad de Buenos Aires)
Marcela Suárez	(Universidad de Buenos Aires, CONICET)
Viviana Suñol	(Universidad Nacional de La Plata, CONICET)
Pablo Ubierna	(Universidad Pedagógica Nacional, CONICET)

Comité Organizador, XXVII SNEC 2022

Paola Druille	Presidenta Ejecutiva
Marta Alesso	Presidenta Honoraria
Laura Pérez	Secretaria General

Profesores

Responsable de área Letras:	Lidia Raquel Miranda
Responsable de área Filosofía:	Viviana Suñol
Responsable de área Historia:	Silvia Crochetti
Responsable de área Derecho e Instituciones:	Helga Lell

Estudiantes

Alexis Delamer Sosa, Camila Flores, Tomás Heredia, María Rocío Saitúa Popoviez

Miembros del Comité Académico, XXVII SNEC 2022

Juan Carlos Alby	(Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica de las Misiones, Universidad Católica de Santa Fe)
Arturo Álvarez Hernández	(Universidad Nacional de Mar del Plata)
Estela Assis de Rojo	(Universidad Nacional de Tucumán)
María Guadalupe Barandica	(Universidad Nacional de Cuyo)
Dora Battistón	(Universidad Nacional de La Pampa)
Manuel Berrón	(Universidad Nacional del Litoral)
Emiliano Buis	(Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro, CONICET)
Silvia Calosso	(Universidad Nacional del Litoral)
Pablo Adrián Cavallero	(Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, CONICET)
Patricia Ciner	(Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de Cuyo)
María Cecilia Colombani	(Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad de Morón)
Marcela Coria	(Universidad Nacional de Rosario)
Ramón Cornavaca	(Universidad Nacional de Córdoba)
Elbia Difabio	(Universidad Nacional de Cuyo)
Carolina Domínguez	(Universidad Nacional de La Pampa)
María Angélica Fierro	(Universidad de Buenos Aires, CONICET)
Rubén Florio	(Universidad Nacional del Sur)
Lía Galán	(Universidad Nacional de La Plata)
Julián Gallego	(Universidad de Buenos Aires, CONICET)
Lidia Gambón	(Universidad Nacional del Sur)
Carlos García Mac Gaw	(Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires)
Alejandra Liñán	(Universidad Nacional del Nordeste)
Eduardo Magoja	(Universidad de Buenos Aires)
Cadina Palachi	(Universidad Nacional del Litoral, Universidad Autónoma de Entre Ríos)
Blanca Quiñonez	(Universidad Nacional de Tucumán)
Alicia Schniebs	(Universidad de Buenos Aires)
María Eugenia Steinberg	(Universidad de Buenos Aires)

Índice

Prefacio	
Paola Druille y Laura Pérez.....	15
“L’autentico giorno della libertà”: prigionia e libertà nella <i>Parafrasi del Vangelo di san Giovanni</i> di Nonno di Panopoli	
Matteo Agnosini	17
La noción de igualdad geométrica como principio ordenador en la ética socrática	
Fernando Gabriel Aita	33
¿Cómo justificar la decisión de morir en una celda? La utilización del recurso retórico de personificación de Las Leyes en <i>Critón</i> 50a-54c	
Cecilia Soledad Álvarez	43
Difusión, catalogación y estudio del Arte Clásico en época de pandemia. La Gipsoteca y la Sala Permanente de Escultura Grecorromana de la Antigua Academia de San Carlos como difusoras de la Antigüedad en América	
Eder Ignacio Arreola Ponce	51
Notas en torno al discurso protréptico y político a propósito de la educación	
María Emilia Avena	57
El <i>Gorgias</i>: el encuentro entre el ‘intelectualismo socrático’ y el ‘elemento psicológico emocional’. Desarrollo en tres actos	
Paula Ballester	67
Fulvia, Livia and Agrippina the Elder: coins to war, coins to prosper and coins to honour	
Tais Pagoto Bélo	79
Filocleón confinado en <i>Avispas</i> de Aristófanes	
Javier Bilbao-Ruiz	99
Horacio <i>carm.</i> 3.1: la pobreza como proyecto literario	
Julia Alejandra Bisignano	111
Clitemnestra persuasiva (vv. 1146-1208): su discurso en <i>Ifigenia en Áulide</i> desde <i>Retórica</i> de Aristóteles	
Micaela Borelli	119
Humanismo cristiano y sabedoria estoica en los diálogos <i>Educatio</i> y <i>Praecepta educationis</i> (1538) de Luis Vives	
Gustavo Luiz Nunes Borghi	129
El problema didáctico-lingüístico en la enseñanza del latín: del método gramático-traducción al inductivo-contextual de Hans Ørberg	
Carlos Humberto Bossio Campos.....	137
La filosofía como huida y como ascenso erótico	
Agustín Brousson	145
Recurso jurídico de apelación del apóstol Pablo	
María Delia Buisel.....	153
Sabiduría autárquica: diálogos entre un cínico y un asceta indio	
Belén Bustos	165
<i>Olímpica 1</i>: aproximación al análisis métrico-prosódico	
Facundo Bustos Fierro	177
Una posible integración de las distintas valoraciones de las artes auditivas en la obra platónica	
Santiago Javier Buzzi	189
Partindo do presente: o público e a construção de sentido da <i>Iliada</i>	
Gabriela Canazart	195

Epidemia em Atenas: o imaginário social sobre as formas de contágio e o motivos de disseminação	
Maria Regina Candido y Alair Figueiredo Duarte.....	213
La verdad de la ficción en la <i>Expositio virgiliana continentiae</i> de Fulgencio el Mitógrafo	
Julieta Cardigni.....	221
“The Legend of Phyllis”. Recepción y transmisión de la Epístola II de <i>Heroidas</i> en un relato de <i>The Legend of Good Women</i> de Geoffrey Chaucer	
María Celeste Carrettoni.....	231
La política religiosa constantiniana y su incidencia en la identidad romana	
Rafael Andrés Casares Andrade.....	239
El derecho y la religión como componentes de representación y legitimación durante los enfrentamientos entre el Imperio romano y la Persia sasánida, siglos III-IV d. C.	
Rafael Andrés Casares Andrade.....	251
La dialéctica aristotélica y el estatuto epistemológico del binomio conceptual materia/forma en <i>Acerca del Alma II.1</i>	
Miguel Alejandro Castañeda.....	261
Aislado en la frontera: visibilidad e identidad en la estadía en Cilicia a través de la correspondencia de Cicerón (51-50 a.C.)	
Florencia Gabriela Cattán.....	269
La otra mirada: <i>Crónicas de Ítaca</i> de Susana Lage	
Marcela Inés Coll y María Celina Perriot.....	277
Gestos a-cósmicos. La descomposición del tejido social en Hesíodo	
María Cecilia Colombani.....	283
El placer, la muerte y la libertad: los caminos divergentes de Epicuro y Hegesias	
Marcela Coria y Joaquín Lanza.....	289
El asesinato de Icaro y la sumisión de los Blemios en Nono de Panópolis, <i>Dionisiacas</i>: simbología mística, escenario mítico y representación de las revueltas campesinas	
Salvatore Costanza.....	299
Opresión y violencia en el <i>Peristephanon</i> de Prudencio	
Vicente Cristóbal López.....	313
Ovidio y Pablo Montoya: un ejemplo de reescritura sobre el exilio	
Dalila D’Alfonso.....	327
Apuntes sobre el léxico latino de la música y su traducción en la <i>Brevis Descriptio</i> de Francisco Javier Eder	
Julián Matías S. D’Avila.....	337
Enseñanza de clásicas: un nuevo horizonte	
Jonathan Faustino de Jesus.....	345
El personaje de Medea en <i>Desmesura</i> de Hélia Correia. La violencia de la hechicería y del destierro de una lengua	
María Silvina Delbueno.....	357
Crítica y rehabilitación de la vergüenza en el <i>Gorgias</i> de Platón	
Ana Carolina Delgado.....	365
Libertad y esclavitud en diez epigramas de la <i>Antología Palatina</i>	
Elbia Haydée Difabio.....	381
La copa y los simposiastas: un diálogo emocional	
Cora Dukelsky.....	391
El simbolismo de las armas en la tragedia griega	
M. Carmen Encinas Reguero.....	401
La cosificación y objetivación de las figuras femeninas de Helena e Ifigenia en el discurso de Agamenón en <i>Ifigenia en Aulide</i> de Eurípides	
Manon Ertola Urtubey.....	413
Sentencias frente al caos: la expresión de los Siete Sabios como paradigma de sensatez	
Joseph Max Espiritu Ventocilla.....	421

La reciprocidad entre naturaleza y arte, según el <i>Protréptico</i> de Aristóteles. El caso de la naturaleza humana	
Mariano Antonio Fagés	429
La democracia ateniense en los compendios del siglo XIX: reflexiones sobre la escritura de la historia escolar antigua	
José Petrúcio de Farias Junior y Gizeli da Conceição Lima	437
Devotas de Higeia: mulheres e rituais de cura	
João Vinicius Gondim Feitosa	449
La literatura clásica, herramienta para cuestionar nuestros presentes: el derecho al duelo en <i>Antígona</i> de Sófocles y <i>Antígona González</i> de Sara Uribe	
Paula Daniela Ferraro	461
El suicidio de Yocasta en <i>Fenicias</i> (410 a.C.) de Eurípides: hacia una sistematización de las interpretaciones vigentes	
Camila Flores.....	471
La problemática relación del libre albedrío con las ideas de tolerancia y coerción en Agustín de Hipona	
Ricardo M. García	477
Alma y ciudad en <i>República IV</i>. La relación individuo-sociedad de Platón a Bourdieu	
Marcelo Javier Ghigliazza.....	489
<i>Tristia</i> y <i>Ex Ponto</i>, desarraigo y transformación en la producción de las Elegías del destierro del poeta Ovidio	
Marina Giancaspro	501
Voces para armar: la escena de Socles. Heródoto, <i>Historias</i>, V.91-93	
Sandra Marcela Gómez	511
Soberanía y gobierno de sí mismo. La libertad en el III libro de las <i>Leyes</i>	
Giuseppe Greco	527
El gobierno de la paz. El origen de la estirpe latina y su relación con la edad de oro en <i>Eneida</i> (7.45-49, 199-204, 11.252-254) de Virgilio	
Chiara Grimozzi	539
Los elementos eróticos en la lírica trenética de Safo: estado de la cuestión	
Tomás Joaquín Heredia.....	547
El uso de la dialéctica en las investigaciones de <i>Política</i> I.6 y I.13	
Matías Ezequiel Kogel.....	553
Augusta: el ascenso de la <i>noverca</i> desde las sombras del Principado	
Martín Ricardo López Angelini	561
La justicia en <i>La República</i> de Platón: ¿complemento o contradicción en la definición de Domicio Ulpiano?	
María del Carmen Lozano Véliz.....	573
El mito de la Osa Mayor y el carácter instructivo de Higino en la obra <i>De Astronomica</i>	
Robson Lucena Carneiro	583
Persecución contra pitagóricos: censura política y religiosa a un movimiento filosófico	
Félix Manco Ramos.....	589
La filosofía liberadora del estoicismo: la <i>Epístola</i> 37 de Séneca	
María Bernarda Malpere.....	601
Entre <i>virtus</i> y <i>voluptas</i>: el <i>adulescens</i> como territorio de disputa en <i>Bacchides</i> de Plauto	
María Eugenia Martí y Stella Maris Moro.....	609
La construcción de la diáspora en el judaísmo antiguo	
Isaac Martínez Monterrosas.....	619
Diante do Templo de Ísis em Atenas: ritos, poder e magia na pólis do V século a.C.	
Amanda Martins Hutflesz	629
<i>Defuncto Augusto</i>: Tiberio en los <i>Anales</i> de Tácito	
Juan Manuel Melone	639

El genio ático de Solón en la óptica de Rubén Calderón Bouchet	
Lisandro Mendoza	651
Manto, hija de Tiresias, como mito fundacional hispano: <i>La leyenda de Madrid</i> de Manuel Fernández y González (1881)	
Javier Muñoz de Morales Galiana	661
La crítica platónica a la retórica epidíctica en el <i>Gorgias</i> de Platón. Filosofía y retórica como “modos de vida” en el <i>Gorgias</i> de Platón	
Agustín Muratore.....	669
<i>Libertate Decembri utere: reflexiones en torno a Hor. S. 2.7</i>	
Marcela Nasta.....	677
La autonomía en la caracterización del héroe Hipólito	
Hamilton Sérgio Nery de Medeiros	687
Emociones trágicas: la compasión en <i>Traquinias</i> de Sófocles	
Katia Paola Obrist.....	693
Θεολογία em perspectiva	
Juarez Carlos de Oliveira Pinto	701
Institucionalizar la hegemonía: Tucídides y el imperialismo ateniense en Sicilia	
Diego Alexander Olivera	709
¿Actos de guerra o concreción de los objetivos? Acerca de algunos episodios de intercambio de roles en las grandes revueltas serviles de la República romana	
Fernando Martín Piantanida	717
Aristóteles: educación y política. Sus implicancias culturales	
Blanca A. Quiñonez y Gabriela Stancanelli.....	725
La configuración del héroe épico en <i>Eneida II</i>	
Nicolás Pedro Alberto Reales	733
Análisis del tiempo en los <i>Epinicios</i> de Píndaro: usos e implicancias	
Nicolás Pedro Alberto Reales	743
La segunda fase de la “<i>Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft</i>” (1843-1857): la presencia de conceptos políticos y jurídicos en los estudios sobre la Antigüedad Clásica en el periodismo científico alemán a mediados del siglo XIX	
Alfredo de J. Flores y Estéfano Elias Risso.....	755
Recepción y transmisión del mito de la Gigantomaquia en el contexto triunfalista de la Antigüedad Tardía	
Robson Rodrigues Claudino	767
El surgimiento de la individualidad en la poesía de Arquíloco como problematización de la subjetividad. Análisis de los frags. 13S y 128S	
Pablo Martín Routier	775
Hacia una retórica filosófica: el canto de las cigarras del <i>Fedro</i> de Platón	
Abril Sofía Sain	787
Deberes y castigos de los padres en <i>Sobre el decálogo</i> y <i>Las leyes particulares 2</i> de Filón de Alejandría. Léxico e interpretación	
María Rocío Saitúa Popoviez	795
Comprensión e interpretación de la poesía de amor de Ovidio. Una propuesta	
María Elisa Sala.....	805
La acuñación de una nueva retórica en el <i>Fedro</i> de Platón: ni instrumento de dominio social ni construcción de una retórica filosófica	
Marco Antonio Salinas Martínez.....	813
Identidad y género en el Bronce griego	
Arturo Sánchez Sanz	827
<i>Hippias Menor</i>, un estudio de la voluntad de nuestros actos	
María Inés Saravia.....	837

Trazando los límites del Cielo. IV Macabeos y la descripción topológica del Más Allá	
Roberto Jesús Sayar.....	849
El complot del 2 a.C. y el <i>affaire</i> de Julio Antonio y Julia la Mayor	
Manuel Antonio Sebastián Edo	861
De la concepción de la naturaleza a la defensa de la educación: el argumento progresivo en los fragmentos 11-18 del <i>Protréptico</i> de Aristóteles	
Claudia Marisa Seggiaro	869
<i>Syphilis, sive morbus gallicus</i>: una proposta de tradução do poema de Girolamo Fracastoro	
Lucia Pestana da Silva y Fábio Frohwein de Salles Moniz	877
La libertad espiritual frente a las pasiones mundanas. ‘Sobre la vanidad de la vida’ de Jorge de Pisidia	
María Cristina Silventi Arbizu.....	885
Revelación divina y <i>parresía</i>. Tensiones en relación con el tema de la verdad en la tragedia y en la filosofía griegas	
Juan Luis Speroni	901
La filosofía en una isla. Plutarco y sus consejos para un desterrado (<i>Moralia</i> 599A-607F)	
Miguel Ángel Spinassi.....	911
Una aproximación a la noción de verdad en el <i>Protréptico</i> a la luz del pensamiento aristotélico posterior	
Diego Tabakian	919
Imágenes conceptistas de “Amor” en los <i>Romances</i> gongorinos	
Aldo Toledo Carrera	927
Circulación de textos apócrifos en Europa oriental y la “Vida de Adán y Eva”: un estado del arte	
Emilio Nicolas Antonio Vallejos Zacarías	943
Nicias en Plutarco: el confinamiento del alma	
Juan Manuel Zimmermann.....	957
Nota sobre las editoras	965
Nota sobre los autores	967

Filocleón confinado en *Avispas* de Aristófanes

v a B
u o v (a d u)

Resumen: En *Avispas* de Aristófanes, Filocleón confina a su padre para que este no pueda acudir a los tribunales en calidad de juez. Sucede que el anciano está obsesionado con la judicatura y, por ello, ha perdido la razón. La reclusión parece la única solución. Sin embargo, el anciano no aceptará esa realidad y tratará de escapar de todas las formas imaginables. La reclusión de Filocleón responde a la mentalidad propia de una comedia, pero no por ello deja de ser útil para reflexionar sobre la necesidad, los beneficios y los perjuicios que generan las actuaciones de ese tipo. Desde la perspectiva de la pandemia que nos ha tocado vivir y los confinamientos que hemos tenido que sufrir, parece necesario prestar atención a estas cuestiones para ver en qué grado las decisiones unilaterales propuestas por nuestros responsables políticos son adecuadas y, de serlo, hasta qué punto son efectivas y cuándo dejan de serlo. De este modo, el objetivo de este trabajo es estudiar la forma y el motivo del confinamiento de Filocleón y conocer el resultado obtenido con su reclusión.

Palabras clave: Confinamiento; enfermedad; libertad; Filocleón, *Avispas* de Aristófanes

Philokleon confined in Aristophanes' *Wasps*

Abstract: In Aristophanes' *Wasps*, Philokleon confines his father so that he cannot appear in court as a judge. It happens that the old man is obsessed with the judiciary and, therefore, has lost his mind. Seclusion seems the only solution. However, the old man will not accept this reality and will try to escape in every conceivable way. Philokleon's seclusion responds to the mentality of a comedy, but it is nonetheless useful for reflecting on the need, the benefits and the harm generated by performances of this type. From the perspective of the pandemic that we have had to live through and the confinements that we have had to endure, it seems necessary to pay attention to these issues to see to what degree the unilateral decisions proposed by our policy-makers are adequate and, if so, to what extent they are effective and when they cease to be. In this way, the objective of this paper is to study the form and reason for the confinement of Philokleon and to know the result obtained with his imprisonment.

Keywords: lockdown, illness, freedom, Philokleon, Aristophanes' *Wasps*

1. Introducción¹

La forma correcta de acercarse a las obras clásicas grecolatinas es practicar su lectura respetando el principio de “tratar de entender las cosas en el contexto en el que aparecen” (Ludwig Radermacher, citado en Chávez Reino, 2021: 60), puesto que de otra forma se perderían los matices históricos y socioculturales que condensan la esencia de esas obras y, por tanto, su razón de ser. Ahora bien, al mismo tiempo, dado que se trata de clásicos atemporales, también es lícito dialogar con ellas para descubrir lo que tienen que decir sobre cuestiones actuales y totalmente insospechadas en el momento de su escritura, esto es, tratar de forzar la *Horizontverschmelzung*, asumiendo con Hans Georg Gadamer que el significado de la obra literaria se proyecta necesariamente en su presente, pero teniendo sus vistas puestas a futuro (Catoggio, 2009: 69-70; Vessey, 2009).

Admitir esta posibilidad puede resultar cuestionable desde un punto de vista metodológico, ya que una lectura sesgada hecha desde el presente puede atentar contra la significación histórica y filológica esencial de la obra, porque no es difícil hacer decir a la obra algo que resulta significativo desde el presente, pasando por alto las circunstancias históricas y culturales en las que se gestó el texto y los problemas reales que este pretendía afrontar. Sin embargo, los textos clásicos pertenecen a esa categoría de textos que, como dice Cicerón en su *Pro Archia Poeta*, participan de la *humanitas* (Arbea, 2002; Martínez Sánchez, 2014) y, por eso, viven con nosotros y nos acompañan a lo largo de la vida (Cicerón, *Pro Archia Poeta* 16). Por ello, nunca está de más prestar atención a los valores y enseñanzas universales que esos textos atesoran y escuchar su voz cuando esta resuena en el presente.

La pandemia de Covid 19 ha sido una experiencia traumática para todos, debido, primero, a los estragos de la propia enfermedad y, luego, a la pérdida de movilidad (libertad) y a los famosos confinamientos que se hicieron necesarios para combatirla. Antes de la pandemia parecía imposible que los organismos públicos pudieran confinar a una buena parte de la población mundial y, sin embargo, esa posibilidad inimaginable se hizo realidad. De hecho, el éxito de la experiencia genera un problema a las sociedades democráticas, ya que, encerrados una vez, nada impide a las autoridades recurrir a esa medida cada vez con mayor frecuencia para combatir problemas de índole muy diferente. Partiendo de esta idea, mi objetivo es prestar atención a la comedia *Avispas* de Aristófanes, cuyo protagonista sufre un encierro impuesto por su hijo, para analizar las causas que generan el confinamiento de Filocleón y las consecuencias observables al final de la pieza.

Mi objetivo, por tanto, es reflexionar sobre el confinamiento, pero quiero subrayar que no se trata en ningún caso de frivolar con la situación vivida en marzo de 2020, ya que entiendo que en esa ocasión las autoridades sanitarias decretaron una medida *in extremis* que tenía por objeto frenar el contagio de una enfermedad que se ha cobrado muchas vidas y generado mucho sufrimiento². Por tanto, este escrito no debe entenderse como un alegato contra el confinamiento decretado por las autoridades sanitarias en tiempos de pandemia, sino como un ejercicio de reflexión democrática sobre lo que supone ordenar confinamientos, si se recurre a esa medida sin una causa ética bien justificada.

1 Este trabajo se ha realizado en el marco de las actividades que desarrolla el grupo GIU21/003 financiado por la Universidad del País Vasco (UPV – EHU).

2 Los datos oficiales cifran en más de seis millones el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia (dato recuperado de <https://news.google.com/covid19/map?hl=es&mid=%2Fm%2F02j71&gl=ES&ceid=ES%3Aes> el 25 de noviembre de 2022) y esto sin mencionar el número de hospitalizados y las personas que viven padeciendo las secuelas de la enfermedad.

2. Avispas de Aristófanes

El argumento de la comedia *Avispas* presenta al anciano Filocleón encerrado en su casa debido a su *dikastomania*. El viejo está obsesionado con juzgar y condenar, de manera que su hijo, Bdelicleón, ha decidido que lo mejor es que no acuda a los tribunales y, para ello, le impide salir de casa, porque quiere que su padre viva feliz y tranquilo como le corresponde por méritos y edad. El padre, sin embargo, no cede con facilidad y trata de escapar por todos los medios a su alcance. Padre e hijo exponen sus argumentos en el *agon* (vv. 526-759), resultando claro vencedor el hijo, aunque todavía así el padre se resiste a abandonar su pasión por juzgar. Entonces, Bdelicleón propone a su padre que ejerza la judicatura en casa y el anciano acepta. Al final, engañado por su hijo, Filocleón se libra del encierro, pero ya no es la misma persona. A partir de ahí, el hijo tratará de cambiar los modos y maneras de su padre sin conseguirlo.

Como sucede con casi todas las comedias de Aristófanes, la lectura de *Avispas* resulta bastante más compleja de lo que parece. En primer lugar, se debe tener en cuenta la influencia de *Nubes*, la comedia del año anterior que resultó un fracaso. Ambas comedias dramatizan la tensión generacional existente entre padres e hijos (Whitman, 1964: 119-120; Rosen, 2010: 245 y 263-264), dando la impresión de que *Avispas* comienza allí donde *Nubes* termina, puesto que, si en el final de *Nubes* Estrepsíades quema el *phrontisterion* de Sócrates con lo que se deja entender que el anciano ha solucionado por la vía rápida el problema que tenía con su hijo, en *Avispas*, el hijo, aduciendo la incapacidad del padre por enfermedad, se ha hecho dueño efectivo del *oikos*³.

En segundo lugar, la comedia presenta una crítica abierta contra la clase política, en general, y contra los tribunales de justicia, en particular (Konstan, 1985; Olson, 1996; Biles y Olson, 2015: xliv-lxii; Schere, 2012). Muchos de los motivos que expone Bdelicleón en el *agon* (vv. 650-724) contra la clase política son genuinos y nadie podría decir que carece de derecho para quejarse –razón de más para leer con atención esta comedia que advierte de las corruptelas de un sistema democrático tan señero como el ateniense–. En este sentido, a pesar de que en los vv. 62-63 (“ni volveremos a hacer picadillo a Cleón, si la casualidad le ha hecho famoso”⁴) se dice de forma explícita que la obra no busca despacharse a gusto con Cleón, lo cierto es que la sombra del político aparece a lo largo de toda la pieza (Storey, 1995: 11-23; Corbel-Morana, 2021) e incluso los nombres de los protagonistas lo evocan.

En tercer lugar, cabe preguntarse quién es el protagonista de la comedia. El héroe cómico es Bdelicleón, porque es este personaje quien, entre otras cosas, se impone en el *agon* (Macía Aparicio, 2007: 122-123; Schere, 2014), pero es difícil considerarlo un héroe cómico, porque no es el verdadero protagonista de la comedia, ya que su actuación –e incluso su carácter y personalidad (Whitman, 1964: 144; MacDowell, 1971: 8; Bowie, 1993: 98)– es mucho menos memorable que la de Filocleón, de quien se ha llegado a decir

3 Véase Konstan (1985: 29): “Philocleon has surrendered control of his household to his son (612-613), who is thus the master of the household slaves (67, 142), while Philocleon is their old or former master (442)”. Es interesante comprobar cómo ya en *Ach.* 680-688 se denuncia la indefensión de los ancianos a manos de los jóvenes oradores; pues bien, la novedad de *Nubes* y de *Avispas* es que esos jóvenes oradores, en ciernes en el caso de Fidípides y consumado en el caso de Bdelicleón, son los hijos de los protagonistas.

4 οὐδ’ εἰ Κλέων γ’ ἔλαμψε τῆς τύχης χάριν, / αὐθις τὸν αὐτὸν ἄνδρα μπτωπεύσομεν. Para el texto de *Avispas*, seguimos la edición de N. Wilson (2007); todas las traducciones del texto griego se corresponden con las de L. M. Macía Aparicio (2007).

que se trata de uno de los personajes más logrados de la comedia aristofánica (Whitman, 1964: 144; MacDowell, 1971: 7)⁵.

Por último, no hay que olvidar que se trata de una Comedia Antigua, un género literario que tiene como una de sus principales pretensiones hacer reír a los espectadores, sirviéndose para ello de la caricatura y de la presentación de situaciones imposibles y delirantes. Por supuesto, las críticas de Bdelicleón contra la clase política y su manejo de las cortes populares parecen ser serias y atinadas, pero el devenir de la acción en general es pura comedia. Piénsese en los intentos de fuga del anciano, en el juicio de los perros o en las alocadas escenas finales de la pieza⁶. Asumiendo las dificultades señaladas, cabe preguntarse ahora por el confinamiento de Filocleón.

3. El confinamiento de Filocleón

Bdelicleón, un tipo de carácter petulante, según dice uno de sus esclavos en los vv. 134-135 (“¡sí, por Zeus! y este hijo suyo Tiracleón. El tipo tiene unos aires un tanto petulantes”⁷), ha encerrado a su padre, un recio anciano de los de antes, porque está enfermo de una rara enfermedad, tan rara, de hecho, que los esclavos retan al público a adivinar cuál es (vv. 71-86):

Es que el padre en cuestión padece cierta extraña enfermedad que nadie sabría ni comprendería jamás sin escucharnos. Y si no, intentad adivinarlo (*El criado finge realizar una encuesta entre el público*): Aminias, hijo de Prónapo, afirma que aquél es un enamorado de los dados. Eso no es decir nada, por Zeus, sino tomar de sí mismo el modelo de la enfermedad. No es eso, pero con ‘filo’ empieza el nombre de su mal. Este otro, Sosias, le dice a Dércilo que aquél es un enamorado de la bebida: no es eso en modo alguno, porque esa enfermedad es propia de los hombres más nobles. Por su parte, Nicóstrato de Escambónides afirma que aquél es un enamorado de los sacrificios o que es filóxeno. ¡Por el Perro, Nicóstrato, nada de filóxeno; Filóxeno es un puto chapero! En vano farfullaréis, pues no lo descubriréis, conque si queréis saberlo, callad ahora⁸.

Cabe destacar que las diversas afecciones que van mencionando los esclavos sí parecen requerir un tratamiento de choque que haría plausible llegar al extremo de encerrar al paciente: el juego (φιλόκυβος), el alcoholismo (φιλοπότης), tema que por cierto aparecerá más tarde en la comedia, y la tendencia a derrochar el dinero (φιλοθύτης ο φιλόξενος). Sin embargo, nada de eso le sucede a Filocleón; su enfermedad consiste en ser un φιληλιαστής, según se aprende inmediatamente a continuación (vv. 87-90): “Diré ya, en efecto, la en-

5 De hecho, Biles y Olson (2015: lxii-lxiii) no tienen dudas a la hora de asignar al *protagonistes* todos los pasajes en los que interviene Filocleón, mientras que las partes correspondientes a Bdelicleón las asignan siempre al segundo actor o *deuteragonistes*.

6 No obstante, en esas escenas finales reaparecen elementos simbólicos que han sido mencionados en la primera parte de la obra, de manera que soportan la estructura lógica de la pieza, véase Vaio (1971).

7 [Ξα.] ναί μὰ Δία, τῷ δ' υἱεῖ γε τῷδὶ Βδελυκλέων, / ἔχων τρόπους φρυαγμοσεμνάκους τινάς.

8 [Ξα.] νόσον γὰρ ὁ πατὴρ ἀλλόκοτον αὐτοῦ νοσεῖ, / ἦν οὐδ' ἂν εἷς γνοίη ποτ' οὐδ' ἂν ξυμβάλοι, / εἰ μὴ πύθοιθ' ἡμῶν ἐπεὶ τοπάζετε. / Ἀμυνίας μὲν ὁ Πρόναπος φήσ' οὐτοσί / εἶναι φιλόκυβον αὐτόν.

[Σω.] ἀλλ' οὐδὲν λέγει, / μὰ Δί', ἀλλ' ἀφ' αὐτοῦ τὴν νόσον τεκμαίρεται.

[Ξα.] οὐκ, ἀλλὰ “φιλο” μὲν ἐστὶν ἀρχὴ τοῦ κακοῦ. / ὅδι δέ φησι Σωσίας πρὸς Δερκύλον / εἶναι φιλοπότην αὐτόν.

[Σω.] οὐδαμῶς γ', ἐπεὶ / αὕτη γε χρηστῶν ἐστὶν ἀνδρῶν ἡ νόσος.

[Ξα.] Νικόστρατος δ' αὖ φησὶν ὁ Σκαμβωνίδης / εἶναι φιλοθύτην αὐτόν ἢ φιλόξενον.

[Σω.] μὰ τὸν κύν', ὦ Νικόστρατ', οὐ φιλόξενος, / ἐπεὶ καταπύγων ἐστὶν ὁ γε Φιλόξενος.

[Ξα.] ἄλλως φλυαρεῖτ'· οὐ γὰρ ἐξευρήσετε. / εἰ δὴ ‘πιθμεῖτ’ εἰδέναι, σιγᾶτέ νυν’

fermedad del amo: es un tribunalófilo como no hay otro. Ése es su amor, ser juez, y llora si no se sienta en los bancos de la primera fila”⁹.

El principal problema de Filocleón es que está obsesionado con los juicios hasta el punto de que no es feliz si no juzga y condena (Sidwell, 1990: 15). Los síntomas son claros: no duerme, se le han agarrotado los dedos y, en definitiva, todo lo asocia con los tribunales y el juzgar (vv. 91-99):

Y de sueño no cata ni lo más mínimo en toda la noche, y si llega a cerrar los ojos aunque sea un momento, es igual, su mente vuela en la noche hacia el tribunal, alrededor de la clepsidra. La costumbre que tiene de sujetar la ficha de votación le hace juntar tres dedos cuando se levanta, como si estuviera echando incienso en el novilunio. Y, por Zeus, si acaso ve escrito en una puerta “¡Viva Demo, hijo de Pirilampes!”, va y escribe al lado “¡Viva Quemo!” (...) ¹⁰.

Es importante señalar que más allá de las incomodidades que el propio Filocleón pueda padecer, su actitud no parece molestar a nadie, salvo a su hijo, quien, según dice el esclavo Jantias, τὴν νόσον βαρέως φέρει (v. 114). Así, Bdelicleón, tras intentar curar a su padre sin éxito, decide encerrarlo en casa¹¹. El encierro está muy presente en la primera parte de la obra, donde ἔνδον y θύρα (vv. 70, 98, 110, 117, 142, 152, 198, 199) funcionan como claros espacios de prisión. Dentro de la casa, Filocleón no es nadie, mientras que fuera, en el tribunal, evidente espacio de libertad para él, el viejo sí es alguien¹².

Filocleón tiene un carácter indómito y las ideas muy claras, de manera que hará todo lo posible por escapar, pero cuanto más se esfuerce por ganar la libertad, mayor será la presión que ejerzan sobre él sus vigilantes, quienes terminarán por rodear todo el atrio con una red para impedir que el anciano escape. Los intentos de fuga, variados y divertidos, se suceden a lo largo de toda la primera parte de la obra desde el verso 143 hasta el verso 414. Es interesante comprobar que la situación que se ha creado ahora sí resulta molesta para todo el mundo: para Filocleón, que no puede acudir a los tribunales (véanse sus súplicas a Jantias en el v. 162: “Venga, te lo ruego. Déjame salir o reviento”¹³); para los esclavos, que tienen que andar vigilando al anciano (vv. 112-113: “A ése vigilamos, tras haberle encerrado con cerrojos para que no salga”¹⁴); y para el propio Bdelicleón, que tiene que discutir y pelear con su padre y con sus compañeros de tribunal a diario (vv. 478-479: “¡Por Zeus, que más me valdría desentenderme absolutamente de mi padre en vez de tener que entablar una naumaquia cada día con todos estos problemas!”¹⁵).

También resulta interesante saber que Filocleón es malo. Al menos, él mismo admite que lo es, puesto que quiere ir a los tribunales a hacer algún mal (κακόν) como se ve en los vv. 319-322: “Esos de ahí me vigilan, porque ya hace rato que tengo ganas de ir con

9 [Ξα.] φράσω γὰρ ἤδη τὴν νόσον τοῦ δεσπότητος. / φιληλιαστής ἐστὶν ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ· / ἐρᾷ τε τούτου, τοῦ δικάζειν, καὶ στένει / ἢν μὴ ‘πὶ τοῦ πρώτου καθίζηται ξύλου.

10 [Ξα.] ὕπνου δ’ ὄρᾳ τῆς νυκτὸς οὐδὲ πασπάλην· / ἢν δ’ οὖν καταμύση κἄν ἄχνην, ὅμως ἐκεῖ / ὁ νοῦς πέτεται τὴν νύκτα περὶ τὴν κλεψύδραν. / ὑπὸ τοῦ δὲ τὴν ψῆφόν γ’ ἔχειν εἰωθῆναι / τοὺς τρεῖς ξυνέχων τῶν δακτύλων ἀνίσταται, / ὥσπερ λιβανωτῶν ἐπιτιθεὶς νουμηνία. / καὶ νῆ Δί’ ἢν ἴδη γέ που γεγραμμένον / υἶὸν Πυριλάμπους ἐν θύρᾳ Δήμον καλόν, / ἰὼν παρέγραψε πλησίον “κημὸς καλός” (...).

11 Sobre la enfermedad de Filocleón y sus síntomas, puede consultarse Reckford (1977), Sidwell (1990), Bowie (1993: 82-83, con n.13) y Beta (1999: 136-140).

12 Resulta interesante comprobar que uno de los intentos de fuga que pone en práctica el anciano (vv. 180-186) consiste en hacerse pasar por *Nadie* a imitación de la treta de Odiseo en la gruta del Cíclope; sobre este famoso pasaje, véase Macía Aparicio (1998), (2011: 216-217); *cf.* *et.* las explicaciones al respecto de Biles y Olson (2015: 144-146). Sobre la recreación de los espacios y su simbolismo en *Avispas*, véase Bastin-Hammou (1999), Jay-Robert (2003; esp. pp. 429-430), Papathanosopolou (2013: 172-237).

13 [Φι.] ἴθ’ ἄντιβολῶ σ’, ἔκφρες με, μὴ διαρραγῶ.

14 [Ξα.] τοῦτον οὖν φυλάττομεν / μοχλοῖσιν ἐγκλήσαντες, ὡς ἂν μὴ ‘ξίη.

15 [Βδ.] νῆ Δί’ ἢ μοι κρεῖττον ἐκστῆναι τὸ παράπαν τοῦ πατρὸς / μᾶλλον ἢ κακοῖς τοσοῦτοις ναυμαχεῖν ὀσημέραι.

vosotros adonde están las urnas y hacer alguna picia”¹⁶. Esto mismo se aprecia todavía con mayor claridad en los vv. 340-341: “No me deja, amigos míos, actuar de juez ni hacer mal alguno. Empeñado está en que yo sea una buena persona, pero a mí no me da la gana”¹⁷. Parece, por consiguiente, que los esfuerzos del hijo para curarle han tenido por lo menos el efecto de que el propio anciano considere que es malo lo que hace y, en consecuencia, que se considere a sí mismo un malvado.

Así están las cosas, cuando llegan sus compañeros, esto es, el Coro, a buscarle para ir todos juntos al juicio de Laques¹⁸. Por supuesto, Bdelicleón, acusado varias veces por el Coro de simpatizar con la oligarquía (vv. 344-345, 410-412, 417, 463-470, 473-477, 480-483 486-487)¹⁹, se niega en redondo a dejar que su padre participe en el proceso y, por fin, explica por qué no quiere que Filocleón sea juez: (vv. 503-507):

si ahora resulta que yo, que solo quiero que mi padre lleve una vida honrada como Mórico, lejos de la forma de ser de estos jueces malvados que desde el alba misma ejercen de sicofantas, cargo con la acusación de que si así actúo es porque soy un conspirador y pretendo la tiranía²⁰.

Una idea que el propio Bdelicleón vuelve a mencionar en la parte final del *agon* (vv. 719-723: “Por eso te tenía yo siempre encerrado, por querer darte de comer, y para que éstos no se burlaran de ti con sus embustes. Y ahora quiero, sencillamente, darte lo que desees (...)”²¹).

A la hora de interpretar esa obsesión que tiene Bdelicleón por obligar a su padre a vivir *a la manera de Mórico*, una idea que, no lo olvidemos, le ha llevado a tomar una decisión drástica como es la de encerrarlo en casa, es fundamental considerar si sus intenciones son sinceras, como piensan, por ejemplo, C. H. Whitman (1964: 145) y D. M. MacDowell (1971: 8), o no lo son. Se trata en cualquier caso de una cuestión difícil de determinar, puesto que la obra admite diversas lecturas e interpretaciones, pero lo que no admite ninguna discusión es que Filocleón no quiere ser apartado de su estilo de vida (vv. 507-508): “Pues yo no cambiaría ni por leche de aves la vida de la que ahora me separas”²²; (vv. 601-602): “Considera a partir de lo dicho de qué clase de ventajas me privas y me apartas, eso a lo que tú llamas esclavitud y muestra palpable de servidumbre”²³. Sea como sea, este es un momento clave de la comedia, puesto que padre e hijo por primera vez están dispuestos a escucharse. El *agon* toma la forma de una discusión dialéctica: ¿Filocleón ejerce el poder o es un esclavo del poder?

Filocleón expone sus razones en los vv. 548-631. Asumiendo que el poder de juez no es inferior al de un rey (vv. 548-549: καὶ μὴν εὐθύς γ’ ἀπὸ βαλβίδων περὶ τῆς ἀρχῆς ἀποδείξω

16 [Φι.] τηροῦμαι δ’ ὑπὸ τῶνδ’, ἐπεὶ / βούλομαι γε πάλαι μεθ’ ὑ- / μῶν ἐλθῶν ἐπὶ τοὺς καδίς- / κους κακόν τι ποιῆσαι.

17 [Φι.] οὐκ ἔῃ μ’, ὄνδρες, δικάζειν οὐδὲ δρᾶν οὐδὲν κακόν, / ἀλλά μ’ εὐωχεῖν ἔτοιμός ἐστ’, ἐγὼ δ’ οὐ βούλομαι.

18 Laques fue un eminente militar que ocupó el cargo de estratego en el contexto de las operaciones desarrolladas en Sicilia durante los años 427/6 y 426/5 a. C. (Biles y Olson, 2015: lii). Tras la rendición de cuentas asociada al abandono de su cargo, es muy poco probable que Laques se viera envuelto en ningún proceso judicial enfrentado con Cleón (véase Schere, 2012: 51, n. 15).

19 Bowie (1993: 96-101) observa que, efectivamente, la actuación de Bdelicleón está sobre todo encaminada a que Filocleón abandone la política democrática y se introduzca en los círculos oligárquicos de poder.

20 [Bδ.] εἰ καὶ νῦν ἐγὼ, / τὸν πατέρ’ ὅτι βούλομαι τούτων ἀπαλλαγθέντα τῶν / ὀρθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαιπώρων τρόπων / ζῆν βίον γενναῖον ὡσπερ Μόρυχος, αἰτίαν ἔχω / ταῦτα δρᾶν ξυνομήτης ὦν καὶ φρονῶν τυραννικά.

21 [Bδ.] ὦν οὐνεκ’ ἐγὼ σ’ ἀπέκλειον αἰεὶ / βόσκειν ἐθέλων καὶ μὴ τοῦτους / ἐγγάσκειν σοι στομφάζοντα. / καὶ νῦν ἀτεχνῶς ἐθέλω παρέχειν / ὅ τι βούλει σοι (...).

22 [Φι.] νῆ Δί’, ἐν δίκῃ γ’: ἐγὼ γάρ οὐδ’ ἂν ὀρνίθων γάλα / ἀντὶ τοῦ βίου λάβοιμ’ ἂν οὐ με νῦν ἀποστερεῖς.

23 [Φι.] σκέψαι μ’ ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν οἴων ἀποκλήεις καὶ κατερύκεις, / ἦν δουλείαν οὔσαν ἔφασκες καὶ ὑπηρεσίαν ἀποδείξειν.

/ τῆς ἡμετέρας ὡς οὐδεμιᾶς ἥττων ἐστὶν βασιλείας), los planteamientos del anciano son de tipo práctico e inciden en cómo se siente cuando ejerce la judicatura:

1) se siente importante, porque recibe las súplicas de los acusados aun siendo estos hombres poderosos (vv. 550-558):

¿Qué hay hoy en día más feliz y venturoso que un juez? ¿Qué oficio más placentero? ¿Qué ser hay más temible, y eso aun siendo uno un viejo? Yo, a quien tan pronto como me deslizo de la cama, aguardan en la balaustrada del tribunal hombres importantes, de cuatro codos de alto. Y luego, en cuanto me acerco, me pone uno en la mano su mano blanda, ladrona de dinero público, y me suplican haciendo reverencias y con una voz que es un puro lamento²⁴ (...).

2) se siente poderoso, porque el destino de los acusados, sean estos quienes sean, está en sus manos (vv. 560-575):

(...) ¿Qué cantidad de adulaciones podrá llegar a oír un juez? Unos se lamentan de su pobreza y la ponen de pretexto; otros nos cuentan fábulas; (...) Y si con todo eso no logra convencer-nos, enseguida arrastra a la tribuna a toda su prole, llevando de la mano a niñas y muchachos, y yo escucho atentamente. Los chiquillos agachan la cabeza y se ponen a balar todos a una, y entonces el padre, tembloroso, me suplica a mí por ellos, como suplicaría a un dios, que lo libere del castigo a que se hizo acreedor por sus abusos en el desempeño de su cargo²⁵ (...).

3) se siente afortunado, porque saca beneficios de su posición sin tener que rendir cuentas ante nadie (vv. 580-587):

Pues bien, cuando los jovencitos pasan la inspección, puedo verles las vergüenzas. Y si Eagro comparece acusado ante el tribunal, no recibe la absolución antes de recitarnos una tirada escogida de la *Niobe*. (...) Y si un padre se muere dejando como heredera a su hija y se la entrega a alguien, nosotros mandamos a paseo el testamento y la concha que con gran solemnidad cubre las disposiciones y se la otorgamos a uno que nos convenza con sus súplicas. Eso lo hacemos sin tener que rendir cuentas por ello, y no como sucede con el resto de las magistraturas²⁶.

4) se siente fuerte, porque ejerce un poder político real que está a la altura del que tienen el Consejo y la Asamblea (vv. 590-602):

Más aún, cuando el Consejo y la Asamblea no ven claro qué decisión tomar en un asunto importante, un decreto prescribe que se entreguen los culpables a los jueces. (...) Y en la asamblea popular nadie ha conseguido jamás imponer su opinión sin proponer la disolución de los tribunales inmediatamente después de que hayan juzgado una causa²⁷.

24 [Φι.] τί γὰρ εὐδαμον καὶ μακαριστὸν μᾶλλον νῦν ἐστὶ δικαστοῦ, / ἢ τρυφερώτερον ἢ δεινότερον ζῶον, καὶ ταῦτα γέροντος; / ὄν πρώτα μὲν ἔρποντ' ἐξ εὐνῆς τηροῦσ' ἐπὶ τοῖσι δρυφάκτοις / ἄνδρες μεγάλοι καὶ τετραπήχεις· κάπειτ' εὐθὺς προσίοντι / ἐμβάλλει μοι τὴν χεῖρ' ἀπαλὴν τῶν δημοσίων κεκλοφυῖαν· / ἰκετεύουσιν θ' ὑποκύπτοντες τὴν φωνὴν οἰκτροχοοῦντες· (...).

25 [Φι.] (...) φέρ' ἴδω, τί γὰρ οὐκ ἔστιν ἀκοῦσαι θώπευμ' ἐνταῦθα δικαστῆ; / οἱ μὲν γ' ἀποκλάονται πενίαν αὐτῶν, καὶ προστιθέασιν / κακὰ πρὸς τοῖς οὖσι <κακοῖσιν>, ἕως ἂν ἰσωθῆ τοῖσιν ἐμοῖσιν· / οἱ δὲ λέγουσιν μύθους ἡμῖν, (...) / κἂν μὴ τούτοις ἀναπειθώμεσθα, τὰ παιδάρι' εὐθὺς ἀνέλκει / τὰς θηλείας καὶ τοὺς υἱεῖς τῆς χειρός, ἐγὼ δ' ἀκροῶμαι, / τὰ δὲ συγκόψανθ' ἅμα βληχᾶται, κάπειθ' ὁ πατήρ ὑπὲρ αὐτῶν / ὥσπερ θεὸν ἀντιβολεῖ με τρέμων τῆς εὐθύνης ἀπολύσαι· (...).

26 [Φι.] παίδων τοίνυν δοκιμαζομένων αἰδοῖα πάρεστι θεᾶσθαι. / κἂν Οἶαγρος εἰσέλθῃ φεύγων, οὐκ / ἀποφεύγει πρὶν ἂν ἡμῖν / ἐκ τῆς Νιόβης εἶπῃ ῥῆσιν τὴν καλλίστην ἀπολέξας. / (...) κἂν ἀποθνήσκων ὁ πατήρ τῶ δᾶ καταλείπων παῖδ' ἐπὶ κληρον, / κλαίειν ἡμεῖς μακρὰ τὴν κεφαλὴν εἰπόντες τῇ διαθήκῃ / καὶ τῇ κόγχῃ τῇ πάνυ σεμνῶς τοῖς σημείοισιν ἐπούση, / ἔδομεν ταύτην ὅστις ἂν ἡμᾶς ἀντιβολήσας ἀναπέισῃ. / καὶ ταῦτ' ἀνυπεύθυνοι δρῶμεν· τῶν δ' ἄλλων οὐδεμί' ἀρχή.

27 [Φι.] ἔτι δ' ἡ βουλή χά δῆμος, ὅταν κρῖναι μέγα πρᾶγμ' ἀπορήσῃ, / ἐνῆφισταί τοὺς ἀδικοῦντας τοῖσι / δικασταῖς παραδοῦναι· (...) / κἂν τῶ δήμῳ γνώμην οὐδεὶς πάποτ' ἐνίκησεν, ἐὰν μὴ / εἶπῃ τὰ δικαστήρι' ἀφείναι πρώτιστα μίαν δικάσαντας.

5) Se siente útil, porque el dinero que obtiene como juez le otorga una cierta independencia económica que le permite mantener una posición de valor en el *oikos* (vv. 605-618):

¡Ah, y se me olvidaba lo más agradable de todo, que es cuando me voy a casa con mi salario! A causa del dinero todo el mundo festeja mi llegada y enseguida mi hija me lava y me unge los pies, y se agacha para darme un beso, y al tiempo que me llama ‘papuchi’ me pesca con la lengua el trióbolo –esa chiquilla mimosa– y me trae unas galletas infladas, y acto seguido se sienta a mi lado y me dice insistentemente: “Come esto, zámplate esto otro”. Eso me encanta, y no tengo ninguna necesidad de mirar hacia ti o hacia el despensero a ver cuándo me va a poner el desayuno, jurando y rezongando si tiene que amasarme otro bollo. Con esto cuento como bastión contra los males y armadura que me defiende de los dardos²⁸ (...).

Tras exponer sus puntos de vista, no es de extrañar que Filocleón corrija su primera impresión, ya que el poder que goza no es comparable con el de un rey, sino más bien con el del propio Zeus (vv. 619-620: “¿No es verdad que mando un gran mando, que en nada es inferior al de Zeus, yo que oigo decir las mismas cosas que oye Zeus?”²⁹). En suma, ejercer de juez hace feliz a Filocleón, porque se siente bien haciéndolo y obtiene ciertos beneficios que para él son importantes.

Bdelicleón, sin embargo, destruye los argumentos del anciano, explicándole que el salario de los jueces es una minucia en comparación con los ingresos del Estado y que la mayor parte del dinero acaba en las manos de políticos corruptos (vv. 655-724):

Préstame atención entonces, papaíto, y desfrunce un poco el ceño de esa frente. Antes que nada, haz un cálculo, así, a voleo, no con las piedras de contar, sino con los dedos, de cuánto asciende en total el tributo que nos viene de las ciudades aliadas; y aparte de ello, los impuestos por separado y los innumerables centésimos, pritanías, minas, mercados, puertos, alquileres y decomisos. El conjunto de todo eso nos viene a resultar una suma de casi dos mil talentos. Descuenta de ella el sueldo anual de los seis mil jueces (...) eso nos da exactamente ciento cincuenta talentos. (...) Entérate entonces de que tú y toda esta gente podríais ser ricos, pero, sin saber cómo, nunca os lo permiten los demagogos de turno. Tú que mandas sobre casi todas las ciudades desde el Ponto hasta Sardes no sacas más provecho de ello que esa birria de salario que te llevas y que, como si fueras una mecha de lana, destilan sobre ti poco a poco, lo justo para que vivas, como si fuera aceite. Es que ellos quieren que tú seas pobre y voy a decirte la razón: es para que reconozcas a tu domador y para que cuando él, con un silbido, te azuce contra algún enemigo suyo, tú te tires a él salvajemente. ¡Con lo fácil que les sería enriquecer al pueblo si quisieran! Hay actualmente mil ciudades que nos pagan el tributo. Si a cada una de ellas se les mandara que diera de comer a veinte hombres, veinte mil personas de nuestra ciudad vivirían en medio de coronas, calostros, carne de liebre y requesón de todas clases, gozando de las ventajas a las que se ha hecho acreedora nuestra ciudad y el trofeo de Maratón. Ahora, en cambio, corréis como los jornaleros que varean aceitunas al lado del que lleva la paga³⁰.

28 [Φι.] ὁ δὲ γ' ἡδιστον τούτων ἐστὶν πάντων, οὗ γὰρ 'πελελήσμην, / ὅταν οἴκαδ' ἴω τὸν μισθὸν ἔχων, κᾶπειθ' ἦκονθ' ἅμα πάντες / ἀσπάζονται διὰ τὰργύριον, καὶ πρῶτα μὲν ἢ θυγάτηρ με / ἀπονίζη καὶ τὸ πόδ' ἀλείφῃ καὶ προσκύψασα φιλήσῃ / καὶ παπίζουσ' ἅμα τῇ γλώττῃ τὸ τριώβολον ἐκκαλαμάται, / καὶ τὸ γύναιόν μ' ὑποθωπεῦσαν φουστὴν μᾶζαν προσενέγκῃ, / κᾶπειτα καθεζομένη παρ' ἐμοὶ προσαναγκάζῃ: “φάγε τουτί, / ἔντραγε τουτί.” τούτοισιν ἐγὼ γάνυμαι: κού μή με δεήσῃ / εἰς σὲ βλέψαι καὶ τὸν ταμίαν, ὅπότε ἄριστον / παραθήσει / καταρασάμενος καὶ τονθορύσας, ἀλλ' ἢ μή μοι ταχὺ μάξῃ, / τάδε κέκτημαι πρόβλημα κακῶν, σκευὴν βελέων ἀλεωρὴν (...).

29 [Φι.] ἄρ' οὐ μεγάλην ἀρχὴν ἄρχω καὶ τοῦ Διὸς οὐδὲν ἐλάττω, / ὅστις ἀκούω ταῦθ' ἄπερ ὁ Ζεὺς;

30 [Βδ.] ἀκρόασαι νυν, ὃ παππίδιον, χαλάσας ὀλίγον τὸ μέτωπον. / καὶ πρῶτον μὲν λόγισαι φαύλως, μὴ ψήφοις ἀλλ' ἀπὸ χειρός, / τὸν φόρον ἡμῖν ἀπὸ τῶν πόλεων συλλήβδην τὸν προσιόντα, / κᾶξω τούτου τὰ τέλη χωρὶς καὶ τὰς πολλὰς ἑκατοστάς, / πρυτανεῖα, μέταλλ', ἀγοράς, λιμένας, μισθώσεις, δημιόπρατα: / τούτων πλήρωμα τάλαντ' ἐγγυὲς δισχίλια γίγνεται ἡμῖν. / ἀπὸ τούτου νυν κατάθες μισθὸν τοῖσι δικασταῖς ἐνιαυτοῦ, / ἕξ χιλιάσιν (...) γίγνεται ἡμῖν ἑκατὸν δῆπου καὶ πενήκοντα τάλαντα. (...) / σκέψαι τοῖνον ὡς ἐξόν σοι πλουτεῖν καὶ τοῖσιν ἄπασιν / ὑπὸ τῶν ἀεὶ δημιζόντων οὐκ οἶδ' ὅπῃ ἐγκεκύκλησαι, / ὅστις πόλεων ἄρχων πλειέστων ἀπὸ τοῦ Πόντου μέχρι Σαρδοῦς / οὐκ

Los argumentos de Bdelicleón son genuinos e irrefutables, de modo que al Corifeo no le queda más remedio que darle la razón (vv. 725-729): “Realmente fue sabio aquel que dijo ‘no juzgues antes de oír a las dos partes’. En este momento me parece que tú te llevas con diferencia la victoria, conque, apaciguada mi cólera, arrojo al suelo estos bastones”³¹. Y, así, los Coreutas animan a Filocleón a hacer lo mismo (vv. 729-735):

Haz caso, haz caso a esas palabras, no seas estúpido
ni terco en demasía ni insensible.
¡Ojalá aliado o pariente hubiera tenido
que a mí semejantes consejos me diera!
Está claro que ahora un dios a tu lado
maneja contigo este asunto
y evidentemente lo está haciendo bien.
Tú acéptalo ahí quieto³².

A pesar de todo, y aun admitiendo su derrota (vv. 713-714: “¡Ay de mí! ¿Qué me ha pasado? Una especie de torpeza se extiende por mis brazos y no puedo sostener la espada: me han abandonado las fuerzas”³³), Filocleón se niega a dejar de ser juez. Por eso, Bdelicleón le propone que entretenga su tiempo celebrando pseudo-juicios en casa, para poder experimentar sensaciones parecidas a las que antes sentía en los tribunales (vv. 764-775). Para convencerle, incluso le ofrece el mismo salario que obtenía en la *Heliea* a cambio de no hacer nada (vv. 784-785). El anciano acepta y, como solo puede suceder en una comedia, el juicio se celebra casi de inmediato (vv. 891-1008). El acusado es un perro que ha robado un trozo de queso de las cocinas y el acusador es otro perro. Oídas las declaraciones de ambas partes³⁴, Filocleón quiere condenar al acusado igual que hacía en los tribunales de la ciudad, pero su hijo le engaña con la treta de las urnas para forzar la absolucióndel reo en contra de la voluntad y de la manera de ser de su padre (vv. 999-1002: “¿Cómo voy yo a consentirme eso, absolver a un acusado? ¿Qué pudo pasarme? Perdonadme, veneradísimos dioses, pues lo hice sin querer y en contra de mi natural”³⁵).

En resumen, tras haber sido encerrado, Filocleón accede a juzgar juicios virtuales, si bien resulta estafado por su hijo quien, ahora es ya evidente, no se contenta con que su padre se quede en casa a celebrar pseudo-juicios viviendo *la vida de Mórico*, sino que su verdadero objetivo es que Filocleón cambie de vida y adopte los modos de la alta sociedad

ἀπολαύεις πλὴν τοῦθ' ὃ φέρεις ἀκαρῆ· καὶ τοῦτ' ἐρίῳ σοι / ἐνστάζουσιν κατὰ μικρὸν ἀεὶ τοῦ ζῆν ἔνεχ' ὥσπερ ἔλαιον.
/ βούλονται γάρ σε πένητ' εἶναι, καὶ τοῦθ' ὦν οὐνεκ' ἐρῶ σοι / ἵνα γινώσκῃς τὸν τιθασευτήν, κᾶθ' ὅταν οὗτός σ'
ἐπισίξῃ / ἐπὶ τῶν ἐχθρῶν τιν' ἐπιρρύξας, ἀγρίως αὐτοῖς ἐπιπηδᾷς. / εἰ γὰρ ἐβούλοντο βίον πορίσαι τῷ δήμῳ, ῥάδιον
ἦν ἄν. / εἰσὶν γε πόλεις χίλιαι αἶ νῦν τὸν φόρον ἡμῖν ἀπάγουσι / τούτων εἴκοσιν ἄνδρας βόσκειν εἴ τις προσέταξεν
ἐκάστη, / δύο μυριάδ' ἂν τῶν δημοτικῶν ἔζων ἐν πάσι λαγῶις / καὶ στεφάνοισιν παντοδαποῖσιν καὶ πυῶ καὶ
πυριάτη, / ἄξια τῆς γῆς ἀπολαύοντες καὶ τοῦ 'ν Μαραθῶνι τροπαίου. / νῦν δ' ὥσπερ ἐλαολόγοι χωρεῖθ' ἅμα τῷ τὸν
μισθὸν ἔχοντι.

31 [Xo.] ἦ που σοφὸς ἦν ὅστις ἔφασκεν· “πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς, / οὐκ ἂν δικάσῃς.” σὺ γὰρ οὖν νῦν μοι νικᾶν
πολλῶ δεδόκησαι / ὥστ' ἤδη τὴν ὀργὴν χαλάσας τοὺς σκίπωνας καταβάλλω.

32 [Xo.] πιθοῦ πιθοῦ λόγοισι, μηδ' ἄφρων γένη / μηδ' ἀτενῆς ἄγαν ἀτεράμων τ' ἀνήρ. / εἶθ' ὄφελέν μοι κηδεμῶν ἢ
ξυγγενῆς / εἶναι τις ὅστις τοιαῦτ' ἐνουθέτει. / σοὶ δὲ νῦν τις θεῶν παρὼν ἐμφανῆς / ξυλλαμβάνει τοῦ πράγματος, καὶ
δηλὸς ἔστιν εὐ ποιῶν / σὺ δὲ παρὼν δέχου.

33 [Phi.] οἴμοι, τί ποθ' ὥσπερ νάρκη μου κατὰ τῆς χειρὸς καταχεῖται; / καὶ τὸ ξίφος οὐ δύναμαι κατέχειν, ἀλλ' ἤδη
μαλθακὸς εἰμι.

34 En realidad, Filocleón desde el principio, esto es, desde antes de escuchar las declaraciones, muestra una clara
predisposición a condenar a Labes (vv. 893, 898, 900-904). Cabe señalar también que, en la defensa del perro, Bde-
licleón no niega los hechos, sino que se limita a restarles importancia y a ensalzar las cosas buenas de Labes (vv.
950-959). La escena del juicio de los perros, de la que se ha dicho que es “probably the most brilliant single scene
in extant Aristophanes” (Storey, 1995: 16), se construye como parodia de un juicio real (MacDowell, 1995: 167).

35 [Phi.] πῶς οὖν ἔμαυτῷ τοῦτ' ἐγὼ ξυνείσομαι, / φευγόντ' ἀπολύσας ἄνδρα; τί ποτε πείσομαι; / ἄλλ', ὃ πολυτίμητο
θεοί, ζῆγγωτέ μοι / ἄκων γὰρ αὐτ' ἔδρασα κού τούμου τρόπου.

y, para ello, primero lo viste a la moda y le enseña a caminar de un modo elegante; luego, le propone practicar conversaciones banales; y al final le incita a beber y a emborracharse (v. 1250-1252: “Pongamos que vamos a cenar a casa de Filoclemón –mozo, mozo, Creso, preparáanos la cena– y de paso nos emborrachamos un rato”³⁶). En definitiva, Bdelicleón proyecta para su padre una vida vacía de valores y dominada por la vanidad y el disfrute de un ocio irresponsable y de baja calidad que tiene por objetivo que viva su vida entretenido y alejado de lo que en realidad es importante.

Con todo, los planes de Bdelicleón fallan estrepitosamente –razón por la que resulta difícil considerarlo el héroe cómico–, dado que el indómito carácter de Filocleón aflora y, así, el anciano no se deja domesticar fácilmente. En efecto, el vino saca lo peor del anciano, quien, lejos de amoldarse a las demandas de su nuevo círculo de amigos, rompe las convenciones sociales para convertirse en un verdadero portador del caos, abrazando de manera irreflexiva las ventajas del comportamiento infantil que su hijo le reclama, de modo que Filocleón hace lo que quiere sin pensar en las consecuencias de sus actos, porque estos no tienen efecto sobre él, sino sobre su hijo, que será quien tenga que acudir a los tribunales a resolver los desmanes causados por su padre. Por tanto, el que fuera injusto, pero severo y formal, juez al servicio de Atenas aparece al final de la obra como un anciano pendenciero que remeda la imagen de un adolescente problemático que, carente de compromisos, solo piensa en saciar sus apetencias más inmediatas.

En estas escenas finales es difícil no sentir simpatía hacia Filocleón, porque, después de haber sido mal tratado por su hijo, no se ha dejado vencer, de modo que, aquí más que nunca, se le percibe como un “Quixotic spirit” (Whitman, 1964: 144). Merece la pena detenerse en esa observación, porque entre ambos personajes subyacen efectivamente afinidades evidentes: en primer lugar, tanto Filocleón como Don Quijote están obsesionados y desean vivir sus vidas alimentando sus obsesiones, de modo que el uno verá gigantes donde hay molinos y el otro verá acusados donde hay perros; en segundo lugar, ambos son confinados en sus casas por su supuesto bien, aunque ello conlleve su infelicidad; y, en tercer lugar, ambos son engañados para forzarles a abandonar los estilos de vida que libremente han elegido. Don Quijote, como caballero que es, por supuesto, pasará sus últimos días en casa cumpliendo la solemne promesa que le hizo en las playas de Barcelona al Caballero de la Blanca Luna, mientras que en el final de *Avispas* se intuye que la lucha entre el pendenciero Filocleón y su hijo no ha terminado todavía.

4. Conclusión

No es fácil leer una comedia de Aristófanes como *Avispas*, puesto que su lectura compromete toda una serie de elementos históricos y sociales que se imbrican en clave cómica. En este sentido, la impresión que queda tras la lectura de la pieza es que Aristófanes quiere advertir a su audiencia de que en la Atenas de su tiempo lo viejo ya no funciona, mientras que lo nuevo no es mucho mejor, si bien el cómico es demasiado inteligente y elegante como para ofrecer soluciones maniqueas o simplistas cargadas de moralina.

Filocleón no es una buena persona, porque se nos presenta como un juez inmisericorde que solo busca condenar, aprovechando las miserias del sistema democrático en el que vive y al servicio de las corruptelas de políticos populistas ambiciosos y sin escrúpulos. Por esto, tal y como dice Bdelicleón, el viejo no es más que un siervo del sistema. Sin em-

36 [Bd.] ὅπως δ' ἐπὶ δεῖπνον εἰς Φιλοκλήμονος ἴμεν. – / παῖ παῖ· τὸ δεῖπνον, Χρῦσε, συσκευάζε νῶν, / – ἵνα καὶ μεθυσθῶμεν διὰ χρόνου.

bargo, esta realidad no justifica en ningún caso el trato que recibe el anciano, puesto que su hijo pretende doblegarle en aras de lo que considera beneficioso para su padre y, así, la estrategia que sigue busca vencer su carácter, si bien Filocleón nunca está convencido por las propuestas de su hijo.

El confinamiento de Filocleón es una experiencia fallida, porque las razones que lo impulsan carecen de justificación ética. En realidad, Filocleón quiere que su padre deje de ser como es y empiece a comportarse como él quiere que lo haga. Por eso, precisamente, Filocleón le diseña una vida muelle que no busca tanto el bienestar del padre como su sumisión e indolencia. Todo ello repercute negativamente en Filocleón, pero también en su hijo y en sus vecinos, de manera que el problema existente al principio dentro del *oikos* se traslada al final de la obra a su exterior.

Sin embargo, a medida que el anciano se muestra cada vez más ridículo e infantil en las escenas finales, es inevitable que las simpatías del lector hacia él vayan en aumento, porque después de haber sido encerrado, estafado e incluso reeducado, el viejo no se deja vencer y esa es una actitud que representa siempre un soplo de esperanza para el ser humano.

Bibliografía

Ediciones y traducciones

Clark, A. C. (1911). *M. Tulli Ciceronis Orationes, Vol. 6*. Oxford: Oxford University Press.

Macía Aparicio, L. M. (2011). *Aristófanes. Comedias II. Las Nubes, Las Avispas, La Paz, Las Aves*. Madrid: Gredos.

Wilson, N. (2007). *Aristophanis Fabulae I*. Oxford: Oxford University Press.

Bibliografía citada

Arbea, A. (2002). “El concepto de *Humanitas* en el *Pro Archia* de Cicerón”. *Onomazein*, 7; 393-400.

Bastin-Hammou, M. C. (1999). “Politique et domestique dans les *Guêpes* d’Aristophane”, en C. Cusset y C. M. Bastin-Hammou (eds.), *Politique, société et comédie: Les Guêpes d’Aristophane*, Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail; 19-34.

Beta, S. (1999). “Madness on the Comic Stage: Aristophanes’ *Wasps* and Euripides’ *Heraclides*”. *Greek, Roman and Byzantine Studies*, 40; 135-157.

Biles, Z. P. y Olson, S. D. (2015). *Aristophanes. Wasps*. Londres: Oxford University Press.

Bowie, A. M. (1993). *Aristophanes. Myth, Ritual and Comedy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Catoggio, L. (2009). “El papel de la reflexión en la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer”. *Contrastes*, 14; 65-80.

Chávez Reino, A. L. (2021). “La historiografía griega en *GAHIA*”. *Estudios Clásicos*, 160; 59-68.

Corbel-Morana, C. (2021). “La caricature du démagogue Cléon dans les *Guêpes* d’Aristophane”, en A. Gangloff, V. Huet y C. Vendries (dir.), *La notion de caricature dans l’Antiquité. Textes et images*. Rennes: Presses universitaires de Rennes; 141-156.

- Jay-Robert, G. (2003). "L'espace chez Aristophane. Exemple des *Acharniens*, de la *Paix*, de *Lysistrata* et des *Guêpes*". *Revue des études grecques* 116; 418-444.
- Konstan, D. (1985). "The Politics of Aristophanes' *Wasps*". *Transactions of American Philological Association*, 115; 27-46.
- MacDowell, D. M. (1971). *Aristophanes. Wasps*. Oxford: Oxford University Press.
- MacDowell, D. M. (1995). *Aristophanes and Athens. An Introduction to the Plays*. Oxford: Oxford University Press.
- Macía Aparicio, L. M. (1998). "Homero y Aristófanes", en R. M. Aguilar (coord.), *Corolla Complutensis. Homenaje a José S. Lasso de la Vega*. Madrid: Editorial Complutense; 199-209.
- Macía Aparicio, L. M. (2000). "Parodias de situaciones y versos homéricos en Aristófanes". *Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica*, 68 (2); 211-241.
- Macía Aparicio, L. M. (2007). *Aristófanes. Comedias II. Las Nubes, Las Avispas, La paz, Los pájaros*. Madrid: Gredos.
- Martínez Sánchez, A. (2014). "La idea de *humanitas* en M. T. Cicerón". *Daimon*, 62; 123-138.
- Olson, S. D. (1996). "Politics and Poetry in Aristophanes' *Wasps*", *Transactions of American Philological Association* 126; 129-150.
- Papathanosopoulou, N. (2013). *Space in Aristophanes: Portraying the Civic and Domestic Worlds in Acharnians, Knights, and Wasps*. Nueva York, [Columbia University Ph.D.].
- Reckford, K. J. (1977). "Catharsis and Dream Interpretation in Aristophanes' *Wasps*". *Transactions of American Philological Association*, 107; 283-312.
- Rosen, R. M. (2010). "Aristophanes", en G. W. Dobrov (ed.), *Brill's Companion to the Study of Greek Comedy*. Leiden-Boston: Brill; 227-278.
- Schere, M. J. (2012). "Los alcances de la crítica contra la justicia ateniense en la comedia *Avispas* de Aristófanes". *Circe*, 16; 45-57.
- Schere, M. J. (2014). "El problema del héroe cómico en *Avispas*". *Synthesis* 21; 97-109.
- Sidwell, K. (1990). "Was Philokleon Cured? The ΝΟΣΣ Theme in Aristophanes' *Wasps*". *Classica et Mediaevalia*, 41; 9-31.
- Storey, I. C. (1995). "*Wasps* 1284-91 and the Portrait of Kleon in *Wasps*". *Scholia: Studies in Classical Antiquity*, 4; 3-23.
- Vaio, J. (1971). "Aristophanes' *Wasps*. The Relevance of the Final Scenes". *Greek, Roman and Byzantine Studies*, 12; 335-352.
- Vessey, M. (2009). "Gadamer and the Fussion of Horizons". *International Journal of Philosophical Studies*, 17 (4); 531-542.